

Czasopismo: The New England Journal of Medicine (impact factor: 91.245)

Wybrany artykuł: Herbert B. Peterson, M.D., Zhisen Xia, Ph.D., Joyce M. Hughes, Lynne S. Wilcox, M.D., Lisa Ratliff Tylor, B.S. and James Trussell, Ph.D. The risk of ectopic pregnancy after tubal sterilization. U.S. Collaborative Review of Sterilization Working Group, The New England Journal of Medicine, 1997 Mar 13;336(11):762-7.

<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejm199703133361104>

Podsumowanie:

W badaniu zatytułowanym "The risk of ectopic pregnancy after tubal sterilization. U.S. Collaborative Review of Sterilization Working Group" autorstwa Herbert B. Peterson, M.D., Zhisen Xia, Ph.D., Joyce M. Hughes, Lynne S. Wilcox, M.D., Lisa Ratliff Tylor, B.S. and James Trussell, Ph.D. udostępnionym w czasopiśmie The New England Journal of Medicine w 1997 roku wzięło udział 10 685 kobiet, które zakwalifikowane zostały do długoterminowej obserwacji po zabiegu sterylizacji jajowodów w celu wyłonienia prawdopodobieństwa wystąpienia ciąży pozamaciczej w związku z wykonaną procedurą medyczną. Pacjentki poddawano kilkukrotnej obserwacji – 89,2% po roku od pierwszej obserwacji, 81,0% po 3 latach, 73,0% po 5 latach i 57,7% po 8 do 14 lat. Kobiety biorące udział w badaniu były w wieku między 18, a 44 rokiem życia. Średni wiek kobiet w momencie poddawania się zabiegowi sterylizacji wynosił 30 lat. Przed wykonaniem zabiegu, pielęgniarka przeprowadzała szczegółowy wywiad z kobietami, które wyraziły zgodę na udział w badaniu. Pielęgniarka odnotowywała także informacje dotyczące zabiegu sterylizacji, w tym te dotyczące powikłań, które u nich wystąpiły. Pracownik szpitala umieszczał informacje w dokumentacji na podstawie bezpośredniej obserwacji lub późniejszego przeglądu dokumentacji. U tych pacjentek, 10-letnie prawdopodobieństwo zajścia w ciążę pozamaciczną wyniosło 7,3 na 1000 zabiegów.

Możliwość zajścia w ciążę pozamaciczną różniła się w zależności od wybranej metody sterylizacji jajowodów. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia tego stanu występowało u pacjentek poddanych bipolarnej koagulacji (17,1 ciąż pozamaciczych na

1000 wykonanych zabiegów), natomiast najmniejsze prawdopodobieństwo występowało u pacjentek poddanych salpingektomii poporodowej (1,5 ciąży na 1000 zabiegów). Dodatkowo, zauważono, iż wiek pacjentek wpływał na efektywność zabiegu.

Informacje o autorach:

- Herbert B. Peterson – M.D - lekarz The University of North Carolina at Chapel Hill Gillings School of Global Public Health 407A Rosenau Hall Chapel Hill, NC 27599-7445 Herbert_Peterson@unc.edu. Prace badawcze prowadził łącząc medycynę kliniczną ze zdrowiem publicznym, w szczególności zwracając uwagę na zdrowie reprodukcyjne. Jest autorem ponad 200 recenzowanych artykułów, książek i innych publikacji.
- Zhisen Xia – Ph.D. – tytuł doktora nauk – prowadził prace badawcze z zakresu położnictwa i ginekologii
- Joyce M. Hughes
- Lynne S. Wilcox – M.D - lekarz - Consultant, Public Health Policy and Practice Atlanta, Georgia, Stany Zjednoczone. Zajmuje się analizą oraz raportami dotyczącymi tematyki z zakresu zdrowia publicznego. Jest założycielem i redaktorem czasopisma Preventing Chronic Disease.
- Lisa Ratliff Tylor – B.S. - tytuł licencjata - brała udział w 11 publikacjach naukowych specjalizujących się w zakresie wiedzy dotyczącej zabiegów stosowanych w położnictwie i ginekologii. Głównymi współautorami byli: Susan D. Hillis, James Trussell, Herbert B. Peterson, Polly A. Marchbanks, Lynne S. Wilcox, Zhisen Xia, Joyce M. Hughes
- James Trussell - Ph.D. - tytuł doktora z zakresu ekonomii – zajmował się publikowaniem artykułów z zakresu ginekologii i położnictwa - w ostatnich latach w szczególności prowadził badania dotyczące antykoncepcji oraz płodności. Zmarł w 2018 roku. Był matematykiem, demografem i ekonomistą oraz znawcą spraw publicznych. Jednym z jego szczególnych osiągnięć było zmierzenie różnic pomiędzy typowym, a idealnym użyciem różnych metod antykoncepcji.

Informacje o magazynie:

The New England Journal of Medicine – medyczne czasopismo naukowe wydawane przez Massachusetts Medical Society w Stanach Zjednoczonych. Jest najstarszym czasopismem medycznym na świecie. Pierwszy numer ukazał się w 1812 roku i od tamtego czasu publikuje w sposób nieprzerwany. Czasopismo założone zostało przez John'a Collins Warren. Z początku wydawane było jako kwartalnik pod nieznacznie zmienionym tytułem: The New England Journal of Medicine and Surgery. 16 lat później, a więc w 1828 roku zaczęło być wydawane co tydzień jako The Boston Medical and Surgical Journal. W 2014 roku wskaźnik cytowań (IF), a więc miernik prestiżu czasopism naukowych, wyniósł 55 873. W 2023 roku Impact Factor wynosił 158,5 w związku z czym jest czołowym czasopismem medycznym w kategorii medycyny ogólnej. NEJM oczekuje zgłoszeń oryginalnych badań, recenzji, opisów przypadków i komentarzy, które poprawiają opiekę nad pacjentem i praktykę kliniczną lub dostarczają nowych informacji na temat biologii choroby. Wszystkie manuskrypty są sprawdzane przez zastępcę redaktora naczelnego i starszy zespół redakcyjny, którzy rozpatruje każde zgłoszenie pod kątem oryginalności, jakości, dobrych wyników i wartości etycznych. Każdego roku czasopismo NEJM otrzymuje ponad 16 000 prac i innych zgłoszeń do publikacji. Około 5% oryginalnych zgłoszeń zostaje opublikowanych, przy czym ponad połowa z nich pochodzi z poza Stanów Zjednoczonych.